

УДК: 616.015:616.15-095-616-053.6

**НАСЛЕДСТВЕННЫЙ ДЕФИЦИТ ФАКТОРА СВЕРТЫВАНИЯ КРОВИ
VII – ГИПОПРОКОНВЕРТИНЕМИЯ**

Жураева Нодира Тухтапулатовна, Махмудова Азиза Джумановна,

Мадашева Анажон Газхановна

Республиканский Специализированный Научно-Практический

Медицинский Центр Гематологии

Резюме. Гипопротромбинемия—семейно-наследственная форма геморрагического диатеза, обусловленная дефицитом протромбина (фактора VII). Фактор VII — белок, мигрирующий при электрофорезе между альфа- и бета-глобулинами. Стабилен при хранении, не утилизируется в процессе свертывания крови, а поэтому обнаруживается и в плазме, и в сыворотке. Синтезируется в печени. Период полураспада *in vivo* составляет 4—6 час. Заболевание связывают с патологическим геном, расположенным на аутосоме и ответственным за недостаточный синтез протромбина. Наследование дефицита протромбина является рецессивным и не связано с полом. Описаны геморрагические диатезы, обусловленные наличием патологического фактора VII, со структурными изменениями его молекулы.

Ключевые слова: гипопротромбинемия, гемартроз, коагулопатия, геморрагия, системы свертывания крови.

**ҚОН ИВИШ ТИЗИМИНИНГ ИРСИЙ VII ОМИЛ ТАҚЧИЛЛИГИ –
ГИПОПРОКОНВЕРТИНЕМИЯ**

Жураева Нодира Тухтапулатовна, Махмудова Азиза Джумановна,

Мадашева Анажон Газхановна

Ўзбекистон Республикаси Соғлиқни Сақлаш Вазирлиги Республика

Ихтисослаштирилган Гематология Илмий Амалий Тиббиёт Маркази,

Хулоса. Гипопротромбинемия— геморрагического диатезларнинг оилавий ирсий учрайдиган тури бўлиб, протромбин омили (VII омил) танқислиги билан тавсифланади. VII омил— электрофорезда альфа ва бета глобулинлар орасида кўчиб юрвчи оқсилдир. Гипопротромбинемияда қон ивиш тизимининг иккинчи босқичида бузилиш кузатилади—тромбин ҳосил бўлиши бузилади, чунки VII омил қон ивишининг ташқи механизмида иштирок этади ҳамда (тўқима тромбопластини, V омил ва кальций ионлари билан биргаликда) X омилни фаолаштириб протромбинни тромбинга айланишига таъсир қилади.

Калит сўзлар: *гипопротромбинемия, гемартроз, коагулопатия, геморрагия, қон ивиш тизими.*

HEREDITARY DEFICIENCY OF BLOOD COAGULATION FACTOR VII – HYPOPROCONVERTINAMIA

Juraeva N.T., Makhmudova A.D., Madasheva A.G.

Republican Specialized Scientific and Practical Center for Hematology of the Ministry of Health of the Republic of Uzbekistan.

Summary. Hypoproconvertinemia is a familial form of hemorrhagic diathesis caused by a deficiency of proconvertin (factor VII). Factor VII is a protein that migrates during electrophoresis between alpha and beta globulins. It is stable during storage, is not utilized in the process of blood coagulation, and therefore is found in both plasma and serum. Synthesized in the liver. The half-life in vivo is 4-6 hours. The disease is associated with a pathological gene located on the autosome and responsible for insufficient synthesis of proconvertin. Inheritance of proconvertin deficiency is recessive and not related to gender. Hemorrhagic diathesis caused by the presence of pathological factor VII, with structural changes in its molecule, is described. With hypoproconvertinemia of any etiology, the second phase of blood coagulation, the formation of thrombin, is disrupted, since factor VII takes part in the external mechanism of blood coagulation, contributing (together with tissue

thromboplastin, factor V and calcium ions) to the activation of factor X, which converts prothrombin into thrombin.

Key words: hypoproconvertinemia, hemarthrosis, coagulopathy, hemorrhage, blood coagulation.

Актуальность

При гипопроконвертинемии любой этиологии нарушается вторая фаза свертывания крови — образование тромбина, поскольку фактор VII принимает участие во внешнем механизме свертывания крови, способствуя (вместе с тканевым тромбопластином, фактором V и ионами кальция) активации фактора X, превращающего протромбин в тромбин.

Клиническая картина проявляется только у гомозиготных носителей патологического гена, у гетерозиготных носителей гипопроконвертинемия выявляется лишь при лабораторном исследовании крови (удлинением протромбинового времени и уменьшением содержания VII фактора).

Заболевание начинается обычно с первых дней или недель жизни, реже — в подростковом периоде. П. Шеваллье и Ж. Бернар различают соответственно две формы гипопроконвертинемия — раннюю и позднюю. Ранняя гипопроконвертинемия характеризуется более тяжелым течением, начинаясь пупочным кровотечением, поздняя гипопроконвертинемия протекает более спокойно, нередко проявляясь при наступлении первых менструаций, переходящих в профузные маточные кровотечения. При достижении больными гипопроконвертинемия зрелого возраста кровоточивость исчезает (но дефицит фактора VII сохраняется).

Клинически гипопроконвертинемия выражается симптомами повышенной кровоточивости: кровоизлияния в кожу, слизистые оболочки, суставы, мышцы, носовые и желудочные-кишечные кровотечения, меноррагии. При очень низком содержании в крови фактора VII описаны смертельные кровоизлияния в мозг. Однако проявления кровоточивости не всегда адекватны содержанию проконвертина в крови. У некоторых больных при выраженной гипопроконвертинемия даже большие хирургические

вмешательства не осложняются кровотечением в послеоперационном периоде.

Клиника вторичной гипопроконвертинемия характеризуется появлением кровоточивости на фоне проявлений основного заболевания; гипопроконвертинемия при лечении антикоагулянтами непрямого действия проявляется возникновением геморрагий, первым признаком которых может быть гематурия.

Осложнения связаны с кровоизлияниями в суставы. Возникающие **гемартрозы** способствуют деформации суставов и развитию туго подвижности в них. В отдельных случаях образуются обширные гематомы со сдавлением нервных стволов и крупных сосудов. Иногда гематомы нагнаиваются с развитием симптомов интоксикации и сепсиса. При обширных кровоизлияниях в брюшную полость может развиваться картина **острого живота**.

При вторичных гипопроконвертинемия одновременно выявляется недостаточность и других факторов свертывания.

Степень тяжести редких коагулопатии.

Фактор свертывания крови	Форма заболевания (по активности факторов свертывания крови, %)		
	Тяжелая	средней тяжести	легкая
FII	не определяется	< 10%	>10%
FV	< 10%	10 – 20%	>10%
FVII	< 10%	10 – 20%	>10%

FX	< 10%	10 – 40%	>40%
----	-------	----------	------

Тяжелый дефицит факторов, как правило, ассоциирован с возникновением тяжелых спонтанных кровотечений, кровоизлияний. **Умеренный дефицит факторов** обычно ассоциирован с возникновением легких/умеренных спонтанных и посттравматических эпизодов кровотечений.

Легкие формы дефицита факторов в большинстве случаев протекают бессимптомно.

Материалы и методы исследования. Диагноз основывается на данных анамнеза: признаки повышенной кровоточивости у других членов семьи (как мужского, так и женского пола); клинических признаков болезни и данных лабораторных исследований.

Для выявления дефицитного фактора проводят: определение протромбинового времени по Квику; определение протромбинового времени при добавлении 0,1 объема «старой» плазмы или сыворотки; определение потребления протромбина; исследование парциального тромбопластинового времени.

При гипопроконвертинемии удлинено протромбиновое время, которое нормализуется после добавления «старой» плазмы и сыворотки. Потребление протромбина и парциальное тромбопластиновое время нормальны.

При подозрении на гипопроконвертинемия, обусловленную наличием патологии фактора VII, необходимо дополнительно исследовать содержание фактора VII коагулогическом методом.

Больной Б., 15 лет, впервые обратился в РСНПЦ гематологию. Клиническая картина больного кровоизлияния в кожу, слизистые оболочки, носовые и десневые кровотечения. Родственный брак родителей отрицает. Семейный анамнез по кровоточивости был неотягощен. В возрасте 1 года получил травму губы, отмечалось выраженное кровотечение, был госпитализирован, с гемостатической целью проводилась электрокоагуляция.

Результаты. Лабораторные данные до лечения:

АЧТВ 31 сек., фибриноген 4,0 г/л, протромбин по Квику 48 %, FVII 12 %, FII 98 %, FV 100 %; FVIII 84 %, FIX 98 %, FX 96 %, FXI 79,9 %, FW 130 %, FXII 101 %, XIIa-зависимый фибринолиз 6 мин, агрегация тромбоцитов с ристомиином 85 %, агрегация тромбоцитов с коллагеном 73 %, агрегация тромбоцитов с АДФ 69 %. Отсутствие ингибитора к FVII позволило исключить приобретенный дефицит FVII. В общем анализе крови у больного гемоглобин был 92 г/л, эритроциты $3,4 \times 10^{12}/л$, тромбоциты $180 \times 10^9/л$; лейкоциты $6 \times 10^9/л$; в биохимическом анализе крови — общий белок 69 г/л, альбумин 40 г/л, аланинаминотрансфераза 42 ед/л, аспаратамино-трансфераза 29 ед/л, креатинин 85 мкмоль/л.

Лабораторные данные после лечения:

АЧТВ 28 сек., фибриноген 3,4 г/л, протромбин по Квику 92 %, FVII 75 %, FII 103 %, FV 100 %; FVIII 104 %, FIX 98 %, FX 106 %, FXI 91,0%, FW 150 %, FXII 101 %, XIIa-зависимый фибринолиз 6 мин, агрегация тромбоцитов с ристомиином 85 %, агрегация тромбоцитов с коллагеном 73 %, агрегация тромбоцитов с АДФ 69 %. В общем анализе крови у больного гемоглобин поднялся на 112 г/л, эритроциты $3,8 \times 10^{12}/л$, тромбоциты $202 \times 10^9/л$; лейкоциты $7 \times 10^9/л$;

Учитывая анамнестические, клинические и лабораторные данные, у больного был диагностирован наследственный дефицит F FVII. Продолжены трансфузии СЗП в дозе 700 мл/сутки (15мл/кг массы тела), после стабилизации состояния больного суточная доза СЗП была уменьшена, он был выписан из РСНПЦ гематологии спустя 10 суток.

Таким образом, лечение сводится к остановке возникших кровотечений путем переливания сред, содержащих фактор VII (плазма, сыворотка, рекомбинантных факторов свертывания крови VII и др.), до повышения уровня фактора VII до 5—15% нормы. Переливания, учитывая короткий период полураспада дефицитного фактора, должны производиться каждые 4-8 час. до прекращения кровотечений.

Клинический эффект от переливания держится обычно в течение трех недель, хотя лабораторно дефицит фактора вновь обнаруживается через несколько часов.

Ингибиторы фибринолиза (ϵ -АКК, РАМВА и др.) могут повышать действие переливаемых сред, особенно при применении их после хирургических вмешательств.

Местные средства — тампоны с фибринной губкой, тромбином, змеиным ядом Расселла — эффективны только в сочетании с трансфузиями плазмы и крови.

Лечение вторичной гипопроконвертинемия сводится к применению средств, положительно влияющих на основной процесс, а в случае развития геморрагий — к проведению активной трансфузионной терапии.

Поскольку гипопроконвертинемия имеет наследственный характер, полного выздоровления не наступает. Трудоспособность больных в значительной мере зависит от частоты, длительности и локализации геморрагий. Прогноз ухудшается при кровоизлияниях в головной мозг с выраженными неврологическими симптомами.

Профилактика сводится к созданию охранительного режима с максимальным исключением внешних воздействий (резких физической напряжений, ушибов и других травм).

Целесообразны профилактические трансфузии, которые показаны при тяжелом течении гипопроконвертинемия с частыми и интенсивными случаями кровоточивости или при обострении.

Большое значение имеют медикогенетические консультации, ориентирующие супругов из семей с наследственной недостаточностью фактора VII в отношении возможности рождения больного гипопроконвертинемия ребенка.

ЛИТЕРАТУРА

1. Зозулия Н.И., Свириин П.В. Clinical recommendations for the diagnosis and treatment of rare coagulopathies: hereditary deficiency of blood clotting factors II, VII, X.
2. Baumann Kreuziger L.M., Colleen T. Morton C.T., Reding M.T. Is prophylaxis required for delivery in women with factor VII deficiency? *Haemophilia*. 2013; 19(6): 827-832. <https://doi.org/10.1111/hae.12167>.
3. Comes J.F., Devignes J., Thiebaugeorges O. Prophylactic use of a recombinant activated factor VII in delivery haemorrhage by caesarean in a woman with major factor VII deficiency: a case report. *Ann Biol Clin*. 2011;69(6):713-9. <https://doi.org/10.1684/abc.2011.0623>.
4. Jain Sh., Donkin J., Frey M.-J., Peltier S. et al. Cooper Phenotypical variability in congenital FVII deficiency follows the ISTH-SSC severity classification guidelines: a review with illustrative examples from the clinic *Journal of Blood Medicine* 2018;9 211-218 <https://doi.org/10.2147/JBM.S157633>.
5. Lapcorella M, Mariani G. Factor VII deficiency: defining the clinical picture and optimizing therapeutic options. *Haemophilia*. 2018
6. Mariani G., Herrman F.H., Schulman S. et al. Thrombosis in inherited factor VII deficiency. *J Thromb Haemost* 2003; 1:2153-8. <https://doi.org/10.1046/j.1538-7836.2003.00395.x>
7. Ramdass S.K., Loh K.P., Howard L.M. Thrombosis in a bleeding disorder: case of thromboembolism in factor VII deficiency. *Clin Case Rep*. 2017;5(3):277-279. <https://doi.org/10.1002/ccr3.8364>.
8. Sevenet P.O., Kaczor D.A., Depasse F. Factor VII Deficiency: From Basics to Clinical Laboratory Diagnosis and Patient Management. *Clin Appl Thromb Hemost*. 2017;23(7):703-710. <https://doi.org/10.1177/1076029616670257>.
9. Tran H.T., Tjonnfjord G.E., Holme P.A. Use of thromboelastography and thrombin generation assay to predict clinical phenotype in patients with severe FVII deficiency. *Haemophilia*. 2014 Jan;20(1):1416. <https://doi.org/10.1111/hae.12256>.

Сведения об авторах:

Жураева Нодира Тухтапулатовна – базовый докторант в Республиканский научно-практический медицинский центр гематологии (РНПМЦГ) МЗ РУз; тел.: +998 97 7664766; e-mail: nodiraxon2001@mail.ru

Махмудова Азиза Джумановна – д.м.н., заместитель директора по научной части РСНПМЦ Гематологии.